

“HAMKORBANK” ATBDA LIZING OPERATSIYALARI TAHLILI

Rustamova Zarnigor Farxodovna

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15469280>

Hamkorbank" aksiyadorlik-tijorat banki 33 yil davomida respublikaning barcha ma'muriy mintaqalarini qamrab olgan filiallarning keng tarmog'ini tashkil etdi. Hozirgi vaqtda bankda 209 ta xizmat ko'rsatish punkti mavjud, ulardan 32 ta filial, 158 ta minibank, 19 ta to'lovlarni qabul qilish punkti mavjud. Shuningdek, bank 5 ta lizing kompaniyasi faoliyatini tashkil etdi.

1-rasm. Lizing bitimlarini asosiy vositalar turlari bo'yicha taqsimlash (Hamkorbank ATB)

Manba: "Hamkorbank" ATB ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan (<https://hamkorbank.uz/>).

Ushbu grafikda ko'rinib turibdiki, 2017-2023 yillarda lizing bozorida o'zgarishlar yuz bergan. Qishloq xo'jaligi texnikasiga bo'lgan talabning oshishi kuzatiladi, bu esa qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosatini aks ettiradi. Ayni paytda, avtotransport vositalariga bo'lgan talab biroz kamaygan, bu esa transport sohasidagi raqobat va takomillashuv natijasi bo'lishi mumkin. Ko'chmas mulk bo'yicha lizing bitimlari ulushining pasayishi esa ushbu sohada moliyaviy investitsiyalar pasayganligini ko'rsatishi mumkin.

2-rasm. "Hamkorbank" ATB lizing mahsulotlari (2023-yil)

Manba: "Hamkorbank" ATB ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan (<https://hamkorbank.uz/>).

Ushbu ko'rsatilgan ma'lumotlarga asoslangan holda "Hamkorbank" ATB ning lizing mahsulotlari haqida quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

Moliyaviy lizing asosiy turlari: Rasmda ko'rinib turibdiki, 2023-yilda "Hamkorbank" ATBning lizing mahsulotlari portfelining 64,90% ini moliyaviy lizing tashkil etadi. Bu bankning moliyaviy lizingga yo'naltirilgan strategiyasini aks ettiradi. Qaytariladigan lizing kamroq ishlatiladi: Qaytariladigan lizing ulushi 35,10% ni tashkil etadi, bu esa moliyaviy lizingga nisbatan kamroq qo'llanilishini ko'rsatadi. Bu bankning ehtimol moliyaviy lizingni yanada afzal ko'rishini anglatishi mumkin.

Qaytariladigan lizingning kamchiliklari esa quyidagilar:

- Yana katta xarajat: Qaytariladigan lizing moliyaviy lizingga nisbatan ancha xarajatlir bo'lishi.
- Ko'proq talablar: Qaytariladigan lizingni olish uchun talablar ancha qattiqroq bo'lishi.

1-jadval

"Hamkorbank" ATB lizing portfelining holati dinamikasi

Yillar	Lizing operatsiyalari hajmi (million dollar) AQSh)	O'tgan yilga nisbatan lizing portfelining o'sishi, %	Bankning kredit portfelidagi lizing portfelining ulushi, %	Kredit portfelining o'tgan yilga nisbatan o'sishi, %
2019	3,7	54%	2,8%	37%
2020	5,9	59%	3,6%	36%
2021	6,4	8%	3,1%	17%
2022	8,3	29%	2,9%	86%
2023	10,4	25%	2,2%	82%

Manba: "Hamkorbank" ATB ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan (<https://hamkorbank.uz/>).

"Hamkorbank" ATBning lizing portfelining dinamikasini tahlil qilsak, quyidagilarni ko'rishimiz mumkin:

Lizing portfeli hajmining o'sishi: 2019 yildan 2023 yilgacha lizing operatsiyalari hajmi o'sib borgan. O'sish 2020 yilda 59% ga yetdi, 2022 yilda 29% ga o'sdi va 2023 yilda 25% ga o'sdi. Bu bankning lizing bozoridagi faol ishtirokini va ushbu sohaga qiziqishning oshganligini ko'rsatadi.

O'sish sur'ati: O'sish sur'ati barqaror bo'lmagan, ba'zi yillarda sezilarli darajada o'sish kuzatilsa, boshqa yillarda o'sish sekinroq bo'ldi. Masalan, 2021 yilda o'sish sur'ati 8% ga yetdi, bu avvalgi va keyingi yillardagi sur'atdan ancha pastroq edi.

Kredit portfelining o'sishi: Jadvalda bankning kredit portfelining o'tgan yilga nisbatan o'sishi ham ko'rsatilgan. 2019-2022 yillar davomida kredit portfelining o'sishi juda yuqori edi, 2022 yilda o'sish 86% ga yetgan. 2023 yilda kredit portfelining o'sishi sekinlashdi (82%). Kredit portfelining tez o'sishi lizingning ulushiga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin.

"Hamkorbank" ATBning lizing portfeli hajmi yillar davomida o'sib bormoqda, bu bankning lizing bozoridagi ishtiroki mustahkamligini ko'rsatadi. Biroq, lizing portfelining bankning kredit portfelidagi ulushi pasaymoqda. Bu esa bankning boshqa turdagi kredit mahsulotlariga ham katta e'tibor berayotganini ko'rsatadi.

Hozirgi vaqtda "Hamkorbank" ATBning sho'ba korxonalarini tarkibiga 5 ta lizing kompaniyasi kiradi: "Hamkor and Lizinging" MChJ, "Hamkor Maz Lizinging" MChJ, "Hamkor Invest Lizinging" MChJ, "Partner Business Lizinging" MChJ va "Business Lizinging Group" MChJ.

2-jadval

"Hamkorbank" ATB lizing portfelining holati dinamikasi

№	Lizing kompaniyalar nomi	01-01-22		01-01-23	
		Portfel (ming so'm)	Papkalar soni	Portfel (ming so'm)	Papkalar soni
1	Hamkor and Lizinging MChJ	8,485,484	125	12,806,777	194
2	Hamkor Maz Lizinging MChJ	5,100,851	83	7,213,752	111
3	Hamkor Invest Lizinging	4,036,561	52	7,669,804	112
4	Partner Business Lizinging MChJ	1,737,483	21	4,764,919	61
	JAMI:	19,360,379	281	32,455,252	478

Manba: "Hamkorbank" ATB ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan (<https://hamkorbank.uz/>).

Gorizontal tahlil: Portfel hajmi: 2023-yil 1-yanvar holatiga ko'ra barcha lizing kompaniyalarining portfel hajmi o'sgan. Eng katta o'sish "Hamkor and Lizing MChJ" da kuzatilgan, u 12,806,777 ming so'mga yetgan, bu 2022-yil 1-yanvardagi 8,485,484 ming so'mdan 50% dan ko'proqni tashkil qiladi. Papkalar soni: 2023-yil 1-yanvar holatiga ko'ra barcha lizing kompaniyalarining papkalar soni o'sgan. Eng katta o'sish "Hamkor and Lizing MChJ" da kuzatilgan, u 194 ta papkaga yetgan, bu 2022-yil 1-yanvardagi 125 ta papkadan 55% ko'p.

Vertikal tahlil: 2022-yil 1-yanvar holatiga ko'ra: Eng katta portfelga ega bo'lgan kompaniya "Hamkor and Lizing MChJ" bo'lib, u umumiy portfelning 43,8% ni tashkil qiladi.

Eng kam portfelga ega bo'lgan kompaniya "Partner Business Lizing MChJ" bo'lib, u umumiy portfelning 9% ni tashkil qiladi. Eng ko'p papkaga ega bo'lgan kompaniya "Hamkor and Lizing MChJ" bo'lib, u umumiy papkalarining 44,5% ni tashkil qiladi. Eng kam papkaga ega bo'lgan kompaniya "Partner Business Lizing MChJ" bo'lib, u umumiy papkalarining 7,5% ni tashkil qiladi. 2023-yil 1-yanvar holatiga ko'ra: Eng katta portfelga ega bo'lgan kompaniya "Hamkor and Lizing MChJ" bo'lib, u umumiy portfelning 39,5% ni tashkil qiladi. Eng kam portfelga ega bo'lgan kompaniya "Partner Business Lizing MChJ" bo'lib, u umumiy portfelning 14,7% ni tashkil qiladi. Eng ko'p papkaga ega bo'lgan kompaniya "Hamkor and Lizing MChJ" bo'lib, u umumiy papkalarining 40,8% ni tashkil qiladi. Eng kam papkaga ega bo'lgan kompaniya "Partner Business Lizing MChJ" bo'lib, u umumiy papkalarining 12,7% ni tashkil qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Natsionalnye bankovskie sistemy. Uchebnik. Pod red. prof. V.I. Rybina.-M.: Infra-M, 2010. –S.49.
2. Nesterenko Ye.K. Konsepsiya modernizatsii kreditnoy deyatelnosti kommercheskogo banka. – Saratov: SGSEU, 2005. – S. 37-38.
3. Novikov A.M., Novikov D.A. Metodologiya nauchnogo issledovaniya. Moskva. 2010 – S. 6.
4. Nort D. Instituty, institutsionalnye izmeneniya i funkcionirovanie ekonomiki. Per. s angl. – M.: Fond ekonomicheskoy knigi «Nachala», 1997. – S. 68.
5. Ojegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkovnyy slovar russkogo yazyka: 80000 slov i frazeologicheskix vyrazeniy/ RAN. Institut russkogo yazyka im. V.V.Vinogradova. 4-ye izd., dop. i pererab. M.: Azbukovnik, 1999. s. 841.
6. Organizatsiya deyatelnosti sentralnogo banka: uchebnik / G.G.Fetisov, O.I.Lavrushin, I.D.Mamonova.-M.: KNORUS, 2006. -S.367
7. Ovchinnikova N.E. Adaptivnaya ustoychivost bankovskoy sistemy v usloviyax globalnoy finansovoy nestabilnosti. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskix nauk. Orel. -2014. -23 str
8. Papin D.S. Finansovaya ustoychivost predpriyatiy kak faktor stabilizatsii bankovskoy sistemy. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskix nauk. Moskva. -2006. -18 str.
9. Polfreman D., Ford F. Osnovy bankovskogo dela.-M.:Infra -M, 1996. - S- 63-67.
10. Risk-menedjment v kommercheskom banke: monografiya / kollektiv avtorov; pod red. I.V.Larionovoy.-M.:KNORUS,2014.-456 s
11. Rotbard M. Istoriya denezhnogo obrazeniya i bankovskoe delo v SShA. Per. s angl. – M.: Delo, 2012.